

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15397872>

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Фахриддинова Гуласал Шавкиддин кизи

Студентка 2 курса Бухарского государственного педагогического института

Гафурова Д.Х

Научный руководитель

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам обучения методике русского языка как университетской дисциплины, в частности взаимосвязи традиционного содержания этого курса с новейшими разработками в области психолингвистики, которые рассматриваются не столько в теоретическом плане, сколько в плане применения в практике обучения русского языка. Автор определяет пути взаимодействия этих областей знания.

Ключевые слова: методика, актуальные проблемы, тенденция, психолингвистика, филологическая дисциплина, психологическая трудность, грамматические категории, термины.

Методика обучения русского языка в области филологического знания занимает особое место. Во-первых, это прикладная область реализации лингвистических теорий, во-вторых, именно эта вузовская дисциплина дает прямой путь к будущей профессиональной деятельности. Сегодня одной из наиболее значимых тенденций развития гуманитарной науки является интеграция различных областей научного знания, объединение отраслей исследования, поиск путей пересечения различных технологий, что естественным образом отражается и на преподавании методики русского языка как университетской дисциплины. Сама по себе эта дисциплина тесно связана с лингвистикой, педагогикой, психологией, то есть является интегративной. Но в связи с современной антропоцентрической научной парадигмой представляется важным в преподавании этой дисциплины в вузе обращаться не только к традиционным смежным наукам, но и к новейшим изысканиям в области социолингвистики, этнолингвистики, психолингвистики. Последнее нам кажется необходимым по нескольким причинам: психолингвистика – наука,

изучающая процессы создания речи и ее восприятия, сравнительно новая область знания, объясняющая, как нам кажется, многие трудности в обучении русского языка, возникающие перед современным учителем, с научной точки зрения и дающая глубокий подход к явлениям как лингвистического, так и методического характера. Современный студент, так же, как и современный школьник, больше не удовлетворяется объяснениями типа так надо, ему хочется понять механизм какого-либо правила или явления, осознать, почему действует та или иная методика и технология.

Постижение принципов, лежащих в основе той или иной методики и технологии, становится для них первостепенной задачей. Психолингвистика, как самостоятельная научная дисциплина, уже интегрирована в учебный план бакалавриата филологического образования на нашем факультете. Однако, в настоящей статье мы рассматриваем психолингвистику как неотъемлемый элемент современной научной картины мира, проливающий свет на сложные механизмы, детерминирующие процессы, протекающие как в процессе речевой деятельности, так и в акте восприятия информации. Обладание этими знаниями, глубокое осмысление соответствующих процессов, безусловно, необходимо будущему квалифицированному специалисту.

В свете вышеизложенного, необходимо акцентировать наше видение психолингвистики. Разделяя позицию Р. Фрумкиной, мы полагаем, что главное назначение этой междисциплинарной области научного знания заключается в органичном синтезе лингвистики и психологии, в экспликации отдельных явлений языка и речи посредством исследования психологических закономерностей, определяющих развитие сознания и становление личности. Кроме того, важна роль психолингвистики в интерпретации процессов восприятия языковой информации, имеющих индивидуальный характер и обусловленных психологическими особенностями конкретного человека.

Практическое, а не теоретическое применение психолингвистики в курсе «Технологии и методики обучения русскому языку» начинается уже с вводной лекции, когда студенту предлагается проследить перемены, произошедшие с языком нашей эпохи и сравнить их с изменениями, произошедшими в практике обучения русского языка в современной школе, отражение этих перемен в ориентации личности ученика на определенные нравственные ценности, психологические установки современного человека. Подобное сопоставление позволяет увидеть предмет в перспективе, перспективе развития и функционирования языка в социуме, перспективе обучения русского языка в школе, связанной с развитием педагогики и психологии.

Вопросы методики обучения филологических дисциплин

Наиболее важным дополнением к традиционному курсу методики обучения русского языка мы считаем включение сведений о развитии детской речи, в частности, о речевых особенностях школьников разных возрастов.

Представляется необходимым ознакомить студента с этими базовыми понятиями, дать хотя бы самое общее представление о взаимосвязи продвижения речи и мышления школьника, о речевом поведении ребенка в зависимости от ситуации и психологических нюансах его типа личности, подготовить будущих педагогов к наиболее подходящей реакции на различные педагогические ситуации.

Сложность и уникальность обучения родному языку состоит в том, что в отличие от иностранного, школьники владеют им с детства, так сказать, на уровне пользователя, поэтому изучение системы языка создает определенную психологическую трудность: в изучении иностранного языка грамматика воспринимается как необходимый элемент, а в изучении родного – как непонятный, утомительный и скучный. Кроме того, грамматические категории, определения, термины трудны для понимания и усвоения, поскольку предполагают высокий уровень аналитического и абстрактного мышления.

Предположим, какое значение имеет для ученика пятого класса понятие предметности имени существительного? Осваивает ли он эту категорию? Вероятнее всего, он механически запоминает дефиницию из учебника. К кульминации подросткового периода, к 13-14 годам, когда наблюдается естественное снижение интереса к учебе, обусловленное гормональными изменениями в организме, ослабевает память и уменьшается концентрация внимания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Gafurova, D. X. (2024). TEXT-AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCHS. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 151–156.
2. Hakimovna, G. D. (2024). PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT. *IMRAS*, 7(2), 62–65.
3. Hakimovna, G. D. (2020). Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31–32.
4. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10), 211–219.
5. Гафурова, Д. Х. (2022). Обогащение словарного запаса дошкольников.

Проблемы современной науки и образования, 1(170), 53–55.

6. Гафурова, Д. Х. (2020). Педагогические взгляды Алишера Навои. *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*, 542–544.

7. Гафурова, Д. Х. (2021). Инклюзивный подход в дошкольном образовании. *Вестник науки и образования*, 16-2(119), 103–105.

8. Гафурова, Д. Х. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. *Gospodarka i Innowacje*, 51, 51–53.

9. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26–30.

10. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623–626.

11. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *Modern Scientific Research*, 338.

12. Юлдашева, М. М., Юлдашева, М. М., Рузиева, М. Х., & Кличова, Ф. К. (2020). Роль взаимодействия преподавателя и студентов в образовательном процессе. *Биология и интегративная медицина*, 4(44), 140–155.

13. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnal*, 2(7), 475–480.

14. Умарова, М. С. (2024). СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *Development of Pedagogical Technologies in Modern Sciences*, 3(1), 48–51.

15. Умарова, М. С. (2023). Определение фонетики и аспекты её изучения. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 1(7), 10–15.

16. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29–36.

17. Чхетиани, Т. Л. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». In *Языки и литература в поликультурном пространстве* (pp. 236–240).

18. Леривич, Ч. Т. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». *Редакционная коллегия*, 236.